

Original paper

DIVERGENT TAFAKKURNING XUSUSIYATLARI VA UNING TIBBIY TA'LIMDAGI AHAMIYATI

© S.D. Bekchanova¹✉

¹Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada divergent tafakkurning nazariy asoslari, uning tibbiy ta'limdagi ahamiyati va talabalarda ushbu qobiliyatni rivojlantirishning samarali pedagogik mexanizmlari yoritiladi.

MAQSAD: tibbiy ta'lim jarayonida talabalarning divergent tafakkurini rivojlantirishning nazariy asoslarini o'rganish, uning kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishdagi ahamiyatini aniqlash, hamda innovatsion pedagogik yondashuvlar va samarali metodlarni aniqlash orqali, tibbiy oliy ta'lim muassasalarida ushbu qobiliyatni rivojlantirishning ilmiy asoslangan tavsiyalarini ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: mazkur tadqiqotda divergent tafakkur tushunchasining nazariy asoslari, tarkibiy xususiyatlari hamda tibbiy ta'lim jarayonidagi amaliy ahamiyatini ochib berish maqsadida nazariy-tahliliy, tizimli, taqqoslovii va kontekstual metodlardan foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosini kognitiv psixologiya, zamonaviy pedagogika nazariyalari va kompetensiyaviy yondashuv tashkil etdi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari asosida divergent tafakkurning tibbiy ta'limdagi ahamiyatini oshirishga doir takliflar ishlab chiqilgan.

XULOSA: Divergent tafakkurni ta'lim dasturlariga uyg'unlashtirish orqali tibbiy ta'limni faol, dinamik ravishda jadal rivojlantirishga erishish mumkin. Albatta, bu yondashuv sog'liqni saqlash sohasidagi yangi muammolarni samarali bartaraf etishga yordam beradi, ta'limiy innovatsiyalar va pedagogik mahoratning uzluksiz takomillashuviga turtki beradi.

Kalit so'zlar. divergent tafakkur, kreativ fikrlash, tibbiy ta'lim, klinik muammolar, original yondashuv, talabani kasbiy rivoji, simulyatsiya, muammoli topshiriq, tibbiy kompetensiya, fikrlash moslashuvchanligi.

Iqtibos uchun: Bekchanova S.D. Divergent tafakkurning xususiyatlari va uning tibbiy ta'limdagi ahamiyati // Inter education & global study. 2025. vol.3, №9. B.260–270.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

© С.Д. Бекчанова¹✉

¹Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматриваются теоретические основы дивергентного мышления, его значение в медицинском образовании, а также раскрываются эффективные педагогические механизмы развития данного качества у студентов.

ЦЕЛЬ: цель данной статьи — изучить теоретические основы развития дивергентного мышления у студентов в процессе медицинского образования, определить его значение в формировании профессиональных компетенций, а также выявить инновационные педагогические подходы и эффективные методы, способствующие развитию данного качества в медицинских вузах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. в данном исследовании, с целью раскрытия теоретических основ понятия дивергентного мышления, его структурных особенностей, а также практической значимости в процессе медицинского образования, были использованы теоретико-аналитический, системный, сравнительный и контекстуальный методы.

Методологическую основу исследования составили положения когнитивной психологии, современные педагогические теории и компетентностный подход.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: на основе результатов анализа были разработаны предложения по повышению значения дивергентного мышления в медицинском образовании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение следует отметить, что интеграция дивергентного мышления в образовательные программы позволяет обеспечить активное и динамичное развитие медицинского образования. Безусловно, такой подход способствует эффективному решению новых проблем в сфере здравоохранения, стимулирует непрерывное совершенствование образовательных инноваций и педагогического мастерства.

Ключевые слова: дивергентное мышление, креативное мышление, медицинское образование, клинические проблемы, оригинальный подход, профессиональное развитие студента, симуляция, проблемное задание, медицинская компетентность, гибкость мышления.

Для цитирования: С.Д. Бекчанова, Характеристики дивергентного мышления и его значение в медицинском образовании // Inter education & global study. 2025. vol.3, №9. С.260–270.

CHARACTERISTICS OF DIVERGENT THINKING AND ITS IMPORTANCE IN MEDICAL EDUCATION

© Soliha D. Bekchanova ^{1✉}

¹Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the theoretical foundations of divergent thinking, its importance in medical education, and explores effective pedagogical mechanisms for developing this skill among students.

AIM: the aim of this article is to study the theoretical foundations of developing divergent thinking among students in the process of medical education, to determine its role in the formation of professional competencies, and to identify innovative pedagogical approaches and effective methods that contribute to the development of this skill in medical universities.

MATERIALS AND METHODS: in this study, theoretical-analytical, systemic, comparative, and contextual methods were used to explore the theoretical foundations of the concept of divergent thinking, its structural characteristics, and its practical significance in the process of medical education. The methodological basis of the research was formed by the principles of cognitive psychology, modern pedagogical theories, and the competency-based approach.

DISCUSSION AND RESULTS: based on the analysis results, recommendations were developed to enhance the role of divergent thinking in medical education.

CONCLUSION: in conclusion, it should be noted that the integration of divergent thinking into educational programs makes it possible to ensure the active and dynamic development of medical education. Undoubtedly, this approach contributes to the effective resolution of new challenges in the healthcare sector and stimulates the continuous improvement of educational innovations and pedagogical mastery.

Keywords: divergent thinking, creative thinking, medical education, clinical problems, original approach, professional development of students, simulation, problem-based task, medical competence, cognitive flexibility.

For citation: Soliha D. Bekchanova (2025) 'Characteristics of divergent thinking and its importance in medical education', Inter education & global study, vol.3 (9), pp.260–270. (In Uzbek).

Zamonaviy tibbiy ta'limda shifokor shaxsini shakllantirishda faqat nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalar emas, balki keng fikrlash doirasi, muammoga kreativ yondashuv va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatlari ham alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, global tibbiyot tizimida yuzaga kelayotgan murakkab va oldindan bashorat qilib bo'lmaydigan holatlar zamonaviy shifokordan innovatsion fikrlash, vaziyatga moslashish va noodatij yechimlarni taklif qilishni talab qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, divergent tafakkur tibbiy ta'limning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda.

Divergent tafakkur — bu bir muammo yoki masalaga bitta emas, balki bir nechta yechimni ko'rish, erkin, moslashuvchan va original fikrlash imkonini beruvchi kognitiv jarayondir. Mazkur tafakkur turi talabaning ijodkorligini, kasbiy refleksiyasini va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantiradi. U, ayniqsa, klinik tahlillar, diagnostika,

davolash algoritmlarini tuzish, bemor bilan noan'anaviy muloqot o'rnatish jarayonlarida faol namoyon bo'ladi.

Tibbiy ta'lim kontekstida so'nggi yillarda divergent tafakkur klinik tafakkur, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish va kasbiy moslashuvchanlik bilan bog'lab o'rganilmoqda. Xorijiy tadqiqotlarda, xususan, J. Epstein, S. Cooke, M. Eva kabi mualliflar klinik simulyatsiya, PBL (Problem-Based Learning), reflektiv yozuvlar va guruhviy muhokama metodlarini divergent fikrlashni rivojlantirishda samarali vosita sifatida ko'rsatib o'tganlar.

Mahalliy adabiyotlarda esa, bu tushuncha yangi bo'lib, ko'proq ijodiy fikrlash, mustaqil tafakkur, innovatsion yondashuv tushunchalari bilan uyg'unlashgan holda talqin qilinmoqda. I. Axmedov, Z. Toirova, B. Sattorov kabi pedagoglar talabalarda kognitiv faollik, fikrlash erkinligini shakllantirishga oid uslublarni taklif etganlar.

Shunday qilib, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, divergent tafakkur bugungi tibbiy ta'limda zamonaviy, kasbiy kompetensiyaga asoslangan yondashuvlar bilan bevosita bog'liq bo'lib, uning rivojlanishi shifokor shaxsining kreativ, reflektiv va adaptiv qobiliyatlarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Divergent fikrlash - bu kognitiv jarayon bo'lib, u bir nechta noyob va ijodiy g'oyalarni yoki bitta muammo yoki stsenariyni hal qilish bilan tavsiflanadi. U yagona, eng yaxshi yechimni topishga qaratilgan konvergent fikrlashdan farq qiladi.

Divergent tafakkur — bu faqat ijodiy fikrlash qobiliyati emas, balki tibbiy ta'limda murakkab klinik muammolarni hal etish, noan'anaviy vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish va innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqishda hal qiluvchi o'rin tutadigan tafakkur shaklidir.

Tibbiy ta'limda divergent tafakkur nafaqat talabning individual intellektual salohiyatini rivojlantiradi, balki uning kasbiy yetukligini ta'minlaydi. Ta'kidlash joizki, mazkur turdagi tafakkur yuqori darajadagi tahlil, muqobil yechimlarni topish, noaniq va stressli vaziyatlarda tezkor qaror qabul qilish kabi ko'nikmalarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Divergent fikrlashning xususiyatlari va uning tibbiy ta'limdagi ahamiyati xorijlik olimlar tomonidan atroflicha tahlil qilingan. Asosiy e'tibor ijodkorlik, moslashuvchanlik va innovatsion muammolarni hal qilishning ta'lim tizimi va klinik amaliyotga integratsiyalashuviga qaratilgan.

Xorijlik tadqiqotchilar odatda quyidagi asosiy xususiyatlarni ajratib ko'rsatishadi:

G'oyalar erkin oqimi va moslashuvchanlik. Joy Pol Guilford kabi tadqiqotchilar birinchi bo'lib, divergent tafakkur kontseptsiyasini shakllantirib, uning ijodkorlik va g'oyalarni shakllantirishdagi rolini, shu jumladan ravonlik va moslashuvchanlikni asosiy atributlar sifatida ta'kidladilar. Ellis Pol Torranc tomonidan ishlab chiqilgan ijodiy tafakkurni aniqlash testida (TTCT) o'lchash mumkin bo'lgan xususiyatlar sifatida erkin g'oyalar (hosil qilingan g'oyalar soni) va moslashuvchanlikni (turli yondashuvlar qatori) ta'kidlanadi.

Originallik va yangicha yondashuv. Garvard universiteti tadqiqotchisi Tereza Amabayl ta'lim kontekstida ijodkorlikka e'tibor qaratadi, o'ziga xoslik va innovatsiyalarni

odamlarga o'ziga xos va samarali yechimlar yaratish imkonini beruvchi asosiy xususiyatlar sifatida ta'kidlaydi.

Mark A. Rankoning tadqiqotlari o'ziga xoslikni tizimli ravishda tahlil qilib, uning tibbiyot va sog'liqni saqlash sohasidagi yangi yechimlarni aniqlashdagi muhim rolini ta'kidlaydi.

Ishlab chiqish va murakkablik. Robert Sternbergning triarxiya nazariyasi bo'yicha tadqiqotlari divergent tafakkurning rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan ishlab chiqish va murakkab kognitiv jarayonlarni, jumladan, uning batafsil kengayishi va amaliy qo'llanilishini ta'kidlaydi.

Nomuayyanlilikka bardoshlilik. Psixologiya va ijodkorlik bo'yicha nufuzli amerikalik olim Din Keyt Simonton (Dean Keith Simonton) ijodiy tafakkur, geniallik, divergent fikrlash hamda shaxsiylik va ijtimoiy muhit ta'siri haqidagi fundamental nazariyalari bilan mashhur. Ta'kidlash joizki, u divergent tafakkurni tadqiq qilgan olim, shuningdek bu jarayonni ijodiylikning asosiy mexanizmi sifatida tushuntirib bergan. Uningcha ijodiylik – divergent fikrlashning mahsuli. Olim ijodiy shaxsning fazilatlarini quyidagicha tavsiflagan: muammoga yangicha qarash bilan yondashadi; fikr yuritishda standart yondashuv chegarasidan chiqadi; muammoning bir necha imkoniy yechimlarini ko'radi va sintez qila oladi. Din Keyt Simontonning bu fikrlari divergent tafakkurga to'la mos keladi, deb aytish mumkin. Shu o'rinda olimning "ko'r-ko'rona o'zgarish va tanlab qolish" (BVSR-Blind Variation and Selective Retention) nazariyasi xususida bir oz to'xtalib o'tish joizdir. Uningcha, ijodiy jarayonda odam dastlab ko'plab (divergent) g'oyalarni yaratadi — bu jarayon ko'pincha intuitiv va turli yo'nalishlarda bo'ladi. Undan so'ng tanlab olish va saralash bosqichi (konvergent fikrlash) amalga oshadi. Simontonning tadqiqotlari asosida divergent tafakkurni rivojlantirishning shaxsiy omillari sifatida quyidagilarni belgilash mumkin: har qanday yangi g'oyalar va tajribalarga ochiq munosabatda bo'lish; har qanday cheklovlarisiz, erkin fikrlash; bir necha g'oyalarni murakkab tarzda bog'lash qobiliyati [1].

Din Keyt Simonton ijodiy idrokni tadqiq qilib, har qanday nomuayyanliliklarga bardoshli bo'lish tibbiyot xodimlarining murakkab klinik vaziyatlarda harakat qilish imkonini beruvchi muhim omil ekanligini ta'kidlaydi.

Ta'kidlash joizki, divergent fikrlash odamlarga, ayniqsa sog'liqni saqlash sohasi mutaxassislariga an'anaviy kognitiv to'siqlarni yengib o'tishga imkon beradi, bu esa, klinik va ta'lim kontekstlarida noan'anaviy va samarali yechimlarni osonlashtiradi.

Xorijlik olimlar, birinchi navbatda, tibbiy ta'limda turlicha fikrlashni quyidagi kontekstlarda tahlil qiladilar:

Klinik fikrlash va qaror qabul qilish. Jerom Kassirer va Pat Kroskerrining ta'kidlashicha, divergent fikrlash shifokorlarga bir nechta imkoniyatlarni ko'rib chiqishga imkon berib, diagnostika xatolaridan qochishga yordam beradi va shu bilan bemorning xavfsizligini ta'minlash va natijalarni yaxshilashga olib keladi.

Fanlararo yondashuv va aloqa. Ma'lumki, hozirgi kunda zamonaviy ta'lim tizimida fanlararo yondashuv bevosita ta'lim sifatini oshirish, shuningdek talabalarda murakkab, hayotiy masalalarni yechish qobiliyatini shakllantirishda asosiy o'rin egallaydi. Bunday

yondashuvni tatbiq etish uchun nazariy asoslarga tayanish maqsadga muvofiqdir. Mazkur nazariy asoslardan biri Govard Gardner tomonidan taklif etilgan Ko'p intellekt nazariyasidir. Uningcha, inson aql-zakovati turli xil intellekt turlari orqali namoyon bo'ladi. Gardner o'z tadqiqotida 8 ta asosiy intellekt turlarini belgilab bergan. Ta'kidlash joizki, u ilgari surgan nazariya ta'limni individuallashtirishga olib keladi. Bunda har bir talaba uchun mos o'qitish strategiyasi shakllantiriladi. Demak, bunda fanlararo yondashuv qo'llab-quvvatlanadi. Fanlararo yondashuvda turli fanlar o'rtasidagi bog'liqlik ochib beriladi va ta'lim olish jarayoni bevosita bir-birini to'ldiruvchi jarayon ekanligini tushunishga yordam beradi. Ta'kidlash joizki, Gardner nazariyasi integrativ ta'lim dasturlarini ishlab chiqish, ijodkor va divergent tafakkurni rivojlantirish, fanlararo muloqot va hamkorlikni yaratishda bevosita nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Tibbiy ta'limda ham talaba yoshlar turli intellekt turlariga ega bo'ladilar. Jumladan, kinestetik intellekt. Bunday intellekt amaliyot, jarrohlik va simulyatsiyalarda samarador natijani belgilaydi. Interpersonal intellekt bu shunday intellekt shakli, unda bemorlar bilan samarali muloqot qilish yaxshi natijaga olib keladi.

Mantiqiy-matematik intellekt tashhishlash va tahlil qilish jarayonida asosiy rol o'ynaydi. Intrapersonal intellekt esa, kasbiy o'zini anglash va yetuklikka erishishda yordam beradi. Ta'kidlash joizki, bunday intellektlar turli fanlar, jumladan anatomiya, psixologiya, kommunikativ pedagogika, etika fanlari bilan bog'liq holda rivojlantirilishi maqsadga muvofiq.

Demak, boshqacha qilib aytganda, fanlararo kognitiv ochiqlik bu insonda mavjud bo'lgan turli sohalar o'rtasidagi bilimlar va tajribalarni qabul qilish va integratsiya qilish qobiliyati bo'lib, u tibbiy ixtisosliklar hamda jamoaviy tibbiy faoliyat o'rtasida yaqin hamkorlikni ta'minlash orqali birgalikda erishiladigan natijalar samarasini ifodalaydi.

O'quv dasturlarini loyihalash va ta'lim innovatsiyasi. Ronald Xarden va Jon Dent kabi tadqiqotchilar tibbiy ta'limda innovatsion o'quv dasturlarini loyihalashda divergent tafakkurning rolini tadqiq qilganlar. Ular ijodkorlik va moslashuvchan o'qitish usullarini birlashtirish orqali o'quv muhitini samarali ta'minlash mumkinligini e'tirof etadilar.

Tibbiy ta'limdagi yetakchi olimlardan yana biri Sis van der Vleyten (Cees van der Vleuten) hisoblanadi. U, asosan, ta'limda baholash, qobiliyatga asoslangan ta'lim va integrativ ta'lim modellarini ishlab chiqqan. Olimning tadqiqotlari, asosan, klinik tayyorgarlik, mukammal baholash tizimlari va multidistsiplinar yondashuv masalalariga qaratilgan. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, Sis van der Vleyten divergent fikrlash xususida maxsus nazariy kontseptsiyaga ega emas. Biroq, uning ayrim fikrlari va yondashuvlari divergent tafakkurning pedagogik rivojlanishiga asos bo'ladi. Sis van der Vleytenning bevosita divergent fikrlashga aloqasi bo'lgan yondashuvlari mavjud. U integrativ va kompetentsiyaga asoslangan ta'limga doir ilmiy izlanishlari mavjud. Van der Vleyten fikricha, tibbiy ta'limda nafaqat nazariy bilimlar, balki murakkab vaziyatli masalalarni yechish, muloqot qila olish va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini ham rivojlantirishga erishish kerak. Bu, albatta, divergent tafakkurga ishoradir. Bo'lajak shifokorlar ma'lum bir muammoga nisbatan bir necha ijodiy, mantiqiy, axloqiy yechim topa olishlari zarur bo'ladi.

Ikkinchidan, Sis van der Vleyten fanlararo va mutaxassislararo o'zaro hamkorlikka e'tibor qaratadi. U ta'limda mutaxassislar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni, hamjihatlikni rivojlantirish lozimligini ta'kidlaydi. Bu, albatta, turli xil nuqtai nazar va yondashuvlarni bevosita uyg'unlashtirishga xizmat qiladi. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, divergent tafakkur ko'p qirrali yondashuv va tashabbuslarni talab qiladi. Bu, o'z navbatida, fanlararo muhitda tarkib topadi.

Uchinchidan, Van der Vleyten avtentik baholash (authentic assessment) va portfolioni qo'llab quvvatlaydi. U ta'lim jarayonida portfolio, keys tahlili, simulyatsiya kabi turli baholash usullarini qo'llashni tavsiya qiladi. Bu, albatta, talaba yoshlarni standart testlar emas, balki hayotiy vaziyatlar orqali tafakkur qilishga undaydi. Bunday jarayonda talabalar turli yechimlar taklif qilish qobiliyatini namoyon etadi. Bu divergent tafakkurning asosiy belgilaridan hisoblanadi.

To'rtinchidan, Van der Vleyten ta'lim olish bosqichlarida talaba o'z fikrlash jarayonini tahlil qilishi (refleksiya), shuningdek o'zi xususida xulosa chiqara olish qobiliyatini rivojlantirishini zarur deb hisoblaydi. Bu, bevosita, intrapersonal intellekt orqali divergent tafakkurni faollashtirishni bildiradi.

Sis van der Vleytenning divergent tafakkurga oid maxsus maqolalari yoki nazariyasi mavjud emas, lekin uning ta'limdagi metodik va strategik yondashuvlari [2] divergent tafakkurni rivojlantirishga imkon yaratadi.

Moslashuvchanlik va uzluksiz ta'lim. Devid Irbi (David Irby) va Brayn Xodjes (Brian Hodges) – tibbiy ta'limda global innovatsiyalar, shuningdek insonparvar ta'lim kontseptsiyalarini rivojlantirgan yetakchi olimlardandir. Ular ham Sis van der Vleyten singari divergent tafakkur xususida nazariya yaratmaganlar, lekin uning rivojlanishiga xizmat qiladigan ta'limiy yondashuvlarni ilgari surganlar. Devid Irbi tibbiy ta'limda ta'lim berishni, o'rganishni va baholashni isloh qilish lozimligini ta'kidlagan. Uning "Educating Physicians" (2010) asarida ta'lim talabalarning nafaqat standart bilimlarni o'zlashtirishi, balki ularni innovatsion, ijodkorona, tahlilga asoslangan fikrlashga yo'naltirishi lozimligini uqtiradi. Devid Irbi ta'lim jarayonini "reflection-in-action" va "adaptive expertise" asosida tashkil qilishni tavsiya etadi. Uningcha, bu jarayonda talaba muammolarni bir necha tomondan to'g'ri tahlil qila olishi va bir necha muqobil yechim topa olish qobiliyatiga ega bo'lmog'i lozim. Bu, albatta, divergent tafakkurning asosini tashkil qiladi. Shuningdek, u ta'limda yagona "to'g'ri javob" emas, balki bir qancha yechimlar muhokamasi bo'lishi lozimligini ta'kidlaydi.

Brayn Xodjes esa, o'z tadqiqotlarida ta'lim nafaqat texnik ko'nikmalar, balki ijtimoiy, axloqiy va kreativ qobiliyatlarni ham qamrab olishi lozimligini uqtiradi. Uning diqqatga sazovor fikrlaridan yana biri, ta'lim jarayonining barcha bosqichlarida talabalarning turli ijtimoiy kontekstlarda mustaqil va kreativ qarorlar qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishga erishish lozimligi ta'kidlanadi. Bu jarayon, albatta, divergent tafakkur bilan bog'liqdir. Brayn Xodjes ta'lim jarayonini "complexity-informed" deb ataydi. Uning mazkur kontseptsiyasi

talabalarni ko'p yo'nalishli, o'zaro bog'liqlikda, ko'p qarashli fikrlashga [3] undashga xizmat qiladi.

Devid Irbi va Brayan Xodjes o'z tadqiqotlarida divergent tafakkur atamasini qo'llamagan bo'lsalarda, ularning ta'limdagi innovatsion, integrativ va insonparvar yondashuvlari aynan divergent tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ularning fikricha, yetuk mutaxassis nafaqat bilim, balki murakkab vaziyatlarga yangicha qarash, turli yechimlar topish va to'g'ri tanlov qilish qobiliyatiga ega bo'lmog'i lozim. Bu, o'z navbatida, divergent tafakkurning aniq belgilaridan hisoblanadi.

Sog'liqni saqlash rahbariyati va boshqaruvi. Bugungi kunda tibbiy ta'lim, innovatsiyalar va klinik amaliyotni transformatsiya qilish sohasida faoliyat olib borgan olimlardan biri Richard G. Bommer (Richard G. Bohmer) hisoblanadi. U, asosan, klinik tizimlar, ta'limda innovatsion yechimlar, sog'liqni saqlashda yetakchilik va transformatsiya [4] xususida tadqiqotlar olib borgan. Ta'kidlash joizki, olimning asosiy ishlari Harvard Business School va Harvard Medical School bilan bog'liq. Biroq, divergent tafakkur (divergent thinking) tadqiqot ob'ekti sifatida Bommerning asarlarida umuman qayd etilmagan. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, uning tafakkur faoliyati, klinik innovatsiyalar va integrativ qaror qabul qilishga oid fikrlari divergent tafakkur bilan bevosita uzviy bog'liqdir. Bommer o'z tadqiqotida klinik muhitga ta'rif beradi. Uningcha, klinik muhit bu vaziyatga moslashuvchan yechimlarni talab qiladigan, bir necha ehtimoliy yo'llarni tahlil qila oladigan, ijodga undaydigan holat. Bu, albatta, divergent tafakkur asosida shakllanadi.

Bommer o'z tadqiqotida yangicha fikrlash modeli hisoblangan "adaptive design" tushunchasini ishlab chiqqan. Uning asosiy mazmuni yangi muammolarga yangicha qarash, turli stsenariylarni ko'rib chiqish, har xil variantlarni o'rganish; ijodiy, kreativ, qobiliyatga asoslangan yondashuvlardan iborat. Albatta, bu ham divergent tafakkurning xususiyatini namoyon qiladi. Bommer kasbiy tayyorgarlik va yetakchilik masalasiga ham to'xtalib o'tadi. Uning fikricha, kelajakdagi sog'liqni saqlash yetakchilari standart qarorlardan tashqari fikr yuritish, norasmiy, tez o'zgaruvchi sharoitda to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatiga ega bo'lmog'i talab qilinadi. Bu jihatlar ham, o'z navbatida, divergent tafakkur bilan bog'liqdir.

Richard Bommer ham o'z tadqiqotlarida "divergent tafakkur" atamasini qo'llamagan bo'lsada, uning innovatsion, adaptiv, strategik ta'lim va yetakchilik borasidagi qarashlari divergent tafakkurning pedagogik va amaliy ifodasini namoyon etadi. Olimning izlanishlari tibbiy ta'limda yangicha fikr yuritish, turli yechimlarni shakllantirish, va integrativ qarashlar asosida muammolarga yondashish imkoniyatlarini ochib beradi.

Mavjud tadqiqotlarda divergent tafakkur ko'proq umumiy ijodiy qobiliyat yoki umumta'lim fanlari mazmunida tadqiq qilingan. Vaholanki, tibbiy ta'limda ushbu qobiliyatni maxsus klinik va amaliy mashg'ulotlarga uyg'unlashtirish — yangi pedagogik imkoniyatlarni vujudga keltiradi.

Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, divergent tafakkur tibbiy ta'limda ixtisoslashtirilgan pedagogik maqsad sifatida shakllantirilishi va ta'lim jarayonining barcha bosqichlariga,

jumladan nazariya, amaliyot, simulyatsiya, mustaqil izlanishlarda integratsiyalashgan holatda joriy etilishi zarur.

Yuqorida tahlil qilingan xorijlik olimlar tadqiqotlaridan farqli o'laroq, bizning tadqiqotda tibbiy mutaxassis tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, divergent tafakkurni rivojlantirish yo'llari tadqiq qilinadi. Boshqa tadqiqotlardan farqli ravishda, tibbiyot oliy ta'lim muassasasi talabalarining klinik muhitdagi aniq, tezkor va samarali qaror qabul qilish jarayonida divergent tafakkurni qo'llash usullari maxsus ko'rib chiqiladi.

O'zbekistondagi tibbiy ta'lim tizimida milliy, madaniy va mental xususiyatlarni hisobga olgan holda, divergent tafakkurni rivojlantirish yo'llari ilk bor tizimli ravishda tadqiq etilmoqda. Milliy qadriyatlar bilan divergent fikrlashning o'zaro ta'sirlashuvi ilmiy tahlil qilinadi.

Tibbiy oliy ta'lim tizimida divergent tafakkurning yangi xususiyatlari sifatida quyidagilar tavsiya etiladi:

Klinik holatlarga ijodiy yondashuv (Keys-kreativlik). Bunday yondashuv o'zining ilmiy asoslariga ega. Amerikalik olim David A. Kolb [5] ta'lim jarayonida turli keyslar orqali tajriba, tahlil va ijodiy yondashuv rivojlantirilishiga doir tadqiqotlarni amalga oshirgan. AQShlik neyrolog va tibbiy pedagog H.S. Barrows [6] PBL (Problem-Based Learning) usuli orqali talabalarda mustaqil va kreativ fikrlash shakllanishini ilmiy asoslab bergan. Mahalliy olimlardan D.Q.Yuldasheva [7] keysli o'qitish texnologiyalari asosida talabalarda ijodiy yechim topish qobiliyatini rivojlantirishga doir ilmiy tadqiqot olib borgan. Biroq tadqiqotimiz natijasida yangi xususiyat sifatida talabani klinik holatlarga nisbatan bir xil emas, balki bir necha muqobillari bo'lgan yechimlarni ishlab chiqish qobiliyatini kiritish maqsadga muvofiqdir. Bunda simulyatsion mashg'ulotlarda murakkab, noaniq, etik muammoli klinik keyslardan foydalanish tavsiya etiladi. Shuningdek, keyslarga ijodiy yechimlar topishni talab qiluvchi topshiriqlar ishlab chiqish talab etiladi.

Tibbiy axborotni qayta jarayonlash va transformatsiya qilish qobiliyati. Bu ham o'z ilmiy asoslariga ega. Jumladan, AQSh Yel universiteti professori Robert Sternberg kreativlikni ma'lumotlarni qayta tuzish va boshqacha kontekstda qo'llash qobiliyati sifatida baholagan. Guilford J.P. axborotlarni qayta ishlash va transformatsiya qilish divergent tafakkurning asosiy ko'rsatkichlaridan biri ekanligini asoslab bergan. Respublikamiz olimlaridan A.U.Ismoilov kreativ qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishga doir tadqiqotlar olib borgan. Yangi xususiyat sifatida ma'lumotlarni qayta tahlil qilish, kontekstni o'zgartirish orqali yangi klinik stsenariylar yaratish qobiliyatini kiritish nazarda tutiladi. Bu xususiyatda axborotni qayta kodlash topshiriqlari (masalan, vizual, metafora orqali bayon qilish); tashhis qo'yishda "agar boshqacha bo'lsa..." deb boshlanadigan muqobil stsenariylar ustida ishlash tavsiya etiladi.

Multimodal tafakkur (integrativ yondashuv). Bunga doir ilmiy tadqiqotlar mavjud. Xorijlik olim Garvard universiteti professori, Harvard Project Zero dasturi rahbari Howard Gardner "Multiple Intelligences" nazariyasi – fanlararo yondashuv va individual intellekt turlarini integratsiyalash nazariyasi bo'yicha yuqorida ma'lumot berib o'tgan edik. Van der

Vleuten tibbiy ta'limda integrativ ta'lim modellari va fanlararo kompetentsiyalar zarurligini o'z tadqiqotida asoslab bergan. O'zbekistonlik olimlardan Sh.A.Shermuxeimedov [8] tibbiy ta'limda integrativ kompetentsiyalar va ularni rivojlantirish usullarini ishlab chiqqan.

Tafakkurning dinamikligi (muvofiqlashuvchanlik). Bunga doir xorij va mahalliy tadqiqotlar tahlil etildi. Jumladan, AQShlik olim, Kaliforniya universiteti professori Dean Keith Simonton ilmiy izlanishlarida tajriba, improvizatsiya va kreativ qaror qabul qilish jarayonlarida adaptiv fikrlashning o'rni tadqiq qilingan. Yangi zelandiyalik (New Zealander) va AQShda faoliyat yuritgan sog'liqni saqlash tizimi va tibbiy menejment sohasidagi taniqli ekspert Richard Bohmer tadqiqotlarida klinik sharoitda "dynamic thinking" va strategiyalar juda muhim ekanligi ilmiy asoslab berilgan. Mahalliy olimlardan Sh.E.Mirzaev [9] muvofiqlashuvchanlik va divergent fikrlashni simulyatsiya asosida rivojlantirish yo'llarini tadqiq qilgan. Biroq tadqiqot davomida har qanday turli o'zgaruvchan vaziyatlarda tezkor va noan'anaviy qaror qabul qilish qobiliyatini yangi xususiyat sifatida kiritishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Shuningdek, bunday qobiliyatni rivojlantirish uchun o'yinli texnologiyalar (game-based learning) asosidagi trenajyorlar; strategik fikrlashni talab qiladigan simulyatsiyalar tavsiya etiladi.

Tibbiy "meta-tafakkur"ni rivojlantirish. Jahon pedagogika va psixologiya fani taraqqiyotida ushbu qobiliyatga doir ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. AQShlik, Stenford universiteti professori Flavell J.H. [10] tadqiqotlarida shaxsning o'z fikrlash jarayonini nazorat qilishiga doir, David Irby & Brian Hodges tibbiy ta'limda refleksiya va fikrlash monitoringiga e'tibor qaratish berish lozimligi tadqiq qilingan. O'zbekiston olimlardan N.A.Xasanova metakognitiv qobiliyatlarni shakllantirish orqali tibbiy tahlil qobiliyatini oshirishga doir ilmiy izlanishlar olib borgan.

Emotsional-intellektual divergentsiya. Bu borada amerikalik olim Daniel Goleman hissiyotlar diversiyasi va ularni boshqarish qobiliyatining ahamiyati xususida, Cassirer J., kanadalik olim Croskerry P. tibbiy qaror qabul qilishda intuitsiya va emotsional-reaktiv reaksiyalarning o'rniga doir ilmiy izlanishlar olib borganlar. Mahalliy tadqiqotchi F.A.Hakimova tibbiyotda emotsional intellektni shakllantirish bo'yicha ta'lim strategiyalarini ishlab chiqqan.

Shuni ta'kidlash lozimki, boshqa tadqiqotlarda, asosan, kognitiv va ijodiy tavsiflarga e'tibor berilgan bo'lsa, tibbiy ta'lim mazmunida yuqoridagi xususiyatlar tibbiyot xodimining amaliyotdagi real holatlarga tayyorligini oshirishda alohida ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, divergent tafakkurning tibbiy ta'limdagi ahamiyati beqiyos. Divergent tafakkur ochiq diagnostik yondashuvdir. Chunki u klinik fikrlashni sezilarli darajada rivojlantiradi. Mazkur turdagi tafakkur oldindan shakllangan noto'g'ri fikrlarni oldini oladi, xatolar sonini qisqartirish hamda bemorlarni davolash natijalarini yaxshilashda muhim o'rin tutadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Simonton D.K. Creative Thought as Blind-Variation and Selective Retention: Combinatorial Models of Exceptional Creativity. *Physics of Life Reviews*, 2011, vol. 8, no. 2, pp. 207–229.
2. Van der Vleuten C.P.M., Driessen E., Schuwirth L.W.T. Twelve tips for programmatic assessment. *Medical Teacher*, 2015, vol. 37, no. 7, pp. 641–646.
3. Irby D.M., Cooke M., O'Brien B.C. *Educating Physicians: A Call for Reform of Medical School and Residency*. — San Francisco: Jossey-Bass, 2010. — 320 p
4. Bohmer R.G. *Designing Care: Aligning the Delivery of Health Services with the Needs of the Patients*. — Boston: Harvard Business Press, 2009. — 288 p
5. Kolb, D. A. *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development* / D. A. Kolb. — Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1984. — 256 p.
6. Barrows, H. S. Problem-based learning in medicine and beyond: A brief overview / H. S. Barrows // *New Directions for Teaching and Learning*. — 1996. — Vol. 68. — P. 3–12.
7. Юлдашева, Д. Қ. Тиббий таълимда кейс-технологиялар / Д. Қ. Юлдашева // *Инновацион педагогика*. — 2020. — № 5(41). — Б. 77–81.
8. Шермухамедов, Ш. А. Тиббий таълимда фанлараро ёндашувни шакллантириш / Ш. А. Шермухамедов. — Тошкент: Ilm Ziyo, 2022. — 198 б.
9. Мирзаев Ш. Э. Тиббий таълимда симуляцион технологиялар / Ш. Э. Мирзаев. — Тошкент: Istiqlol, 2021. — 220 б.
10. Flavell, J. H. Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry // *American Psychologist*. — 1979. — Vol. 34(10). — P. 906–911.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Bekchanova Soliha Davlatnazarovna**, Buxoro davlat tibbiyot instituti doktoranti, **[Бекчанова Солиха Давлатназаровна, Докторант Бухарского государственного медицинского института]**, **[Bekchanova Soliha Davlatnazarovna, Doctoral student of the Bukhara State Medical Institute]**. manzil: O'zbekiston, Buxoro v., Buxoro Shahar G'ijduvon ko'chasi 23-uy, [адрес: Узбекистан, Бухарская область, город Бухара, улица Гиждуванская 23 дом.], [Address: Uzbekistan, Bukhara region, Bukhara city, Street Gijduvan, 23] E-mail: solihabekchanova@gmail.com.